

Csaba Walczer

Technical Director & Lead Designer
Breuckmann Hungary

Nyomáson öntéssel előállított porozitás- mentes rotoröntvény

Authors: Walczer Csaba – Szilágyi Péter – Bodnár Kristóf Imre

www.hu.breuckmann.de

OEM – DE 2015

R 0,61 mm

OEM – USA 2016

R 0,52 mm

TIER1 – USA 2018

R 0,38 mm

- Bühler
- Idra
- Frech
- Italpresse
-

Source: <https://www.energy.gov/eere/amo/die-casting-copper-motor-rotors>

Bővülő, majd szűkülő
keresztmetszet

Jelentős irányváltás

- THT
- TCS
-

Függőleges elrendezésű öntőgép

- Polak
- Idra presse
- Frech
- Italpresse
- etc.

Bővülő, majd szűkülő
keresztmetszet

	Függőleges öntőgép		Vízszintes öntőgép	
Öntődugattyú átmérője	Kicsi (<150 mm)	++	Nagy (>220 mm)	--
Fémre ható nyomás	Nagy	+++	Kicsi	---
Alapterület	Nagy	--	Kicsi	++
A kamra töltöttségi foka	max 75%	---	Nagyobb mint 75 %	+++

Öntőgépszerviz Kft.
MEGOLDÁSOK EGY KÉZBŐL

A legkisebb falvastagság: 9 mm

A legkisebb falvastagság: 1,6 mm

$$t_{solid} = \left(\frac{\sqrt{\pi} \cdot \rho_{copper} \cdot (L_s + c_{copper} \cdot \Delta T)}{2 \cdot b_{stack} \cdot (T_{const.stack} - T_{stack})} \right) \cdot R_{slot}^2$$

Ideális formatöltés (öntési idő)

$$t_{solid} = \left(\frac{\sqrt{\pi} \cdot \rho_{copper} \cdot (L_s + c_{copper} \cdot \Delta T)}{2 \cdot b_{stack} \cdot (T_{const.stack} - T_{stack})} \right) \cdot R_{slot}^2$$

50°C-os lemezcsomag

↑ Hőtranszport az
öntőforma
irányába

↓ Hőtranszport a
lemezcsomag
irányába

400°C-os lemezcsomag

- Nagy fémmre ható nyomás érhető el
- Lehetőség van a kilökő oldali (felső) zárógyűrűben, egszilárdulás során keletkező zsugorodási üregek csökkentésére
- Nagy keresztmetszeten történik a rávágás. Az öntés előtt a kamra töltöttségi foka nagy! (>85%)
- Párhuzamos horonykitöltés.

**Megvágás
oldal
0%
porozitás**

**Kilökő oldal
0%
porozitás**

CWIEME 2019 Global Awards

Winner Product of the Year
CWIEME Global Awards 2019

Szeretnénk köszönetünket kifejezni azoknak, akiknek segítségével
ezt a sikert nem érhettük volna el:

SZÉCHENYI 2020

Európai Unió

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Öntőgépszerviz Kft.

MEGOLDÁSOK EGY KÉZBŐL

MISKOLCI EGYETEM
MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR

Köszönöm a figyelmüket!

Várom kérdéseiket!

